

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ ФЕЪЛ-АТВОР СИФАТЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

*Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти
университети таянч докторанти*

Юнусов Норбек Хабибулло ўғли

norbekyunusov75@gmail.com

(+998993932191)

Аннотация: Ушбу мақолада инглиз ва ўзбек тилларида мавжуд феъл-атвор сифатларининг семантик хусусиятлари қиёсий-типологик жиҳатдан очиқ берилган. Мақола таҳлилга бой бўлиб, икки тилдаги мисоллар атрофлича кўриб чиқилган. Шу жумладан, мақола якунида муаллифнинг шахсий фикри ва хулосалари ҳам қатъий келтирилган.

Калит сўзлар: чоғиштирма, қиёсий-типологик, сифат, семантика, идрок, шахс феъл-атвор тушунчалари.

Нутқнинг тилни бой ва ифодали қиладиган қисмларидан бири сифат деб қараладиган бўлса. У бизнинг ҳис-туйғуларимиз учун жавобгардир, мавзуни тавсифлайди ва унга муносабат билдиради. Тил ўрганувчилар билиши керак: инглиз тилидаги нутқнинг бу қисми на рақамлар, на жинс ва ҳолатлар бўйича ўзгармайди. Бундан ташқари, бир хил сўз бир вақтнинг ўзида сифатдош сифатида ҳам, от сифатида ҳам, феъл сифатида ҳам қўлланилиши мумкин (масалан, севги - севги, севги, севикли). Таржима фақат гапнинг у жойлашган жойига боғлиқ бўлади. Шахсни тавсифловчи инглиз тилидаги сифатлар қандай қўйилиши мисоллар келтирайлик.

Исмдан олдин:

- ақлли бола - ақлли йигит.

Идрокни ифодаловчи феъллардан кейин (ҳид - "ҳид", қараш - "кўринади" ва бошқалар):

- Бир соат олдин у хавотирда еди. У бир соат олдин хафа бўлиб туюлди.

To be феълидан кейин:

- Мен гўзалман. - Мен гўзалман.

Сифатлар битта ўзгаришга дучор бўлади - улар таққослаш даражаларига эга:

- камбағал (камбағал) - камбағал (камбағал) - енг камбағал (енг камбағал).

Психологлар характер ҳақида гапирилганда, шахснинг ўзига хос хусусиятларининг маълум бир комбинациясини англатади, уларни ифода етишда қатъийдир. Бу хусусиятлар турли муносабатлардаги шахснинг хулқ-атворига максимал таъсир кўрсатади:

- одамлар орасида;
- меҳнат жамоасида;
- ўз шахсиятига;
- атрофдаги ҳақиқатга;
- жисмоний ва ақлий меҳнатга.

"Характер" сўзи юнонча бўлиб, "зарб қилиш" деган маънони англатади. Ушбу таъриф Қадимги Юнонистоннинг табиатшуноси, файласуф Теофраст томонидан қўлланилган. Бундай сўз ҳақиқатан ҳам шахснинг табиатини жуда аниқ белгилайди.

Теофраст биринчи марта "характер" атамасини киритган. Характер ўзига хос чизма сифатида чизилганга ўхшайди, у бир нусхада одам киядиган ноёб муҳрни келтириб чиқаради. Оддий қилиб айтганда, характер - бу барқарор индивидуал рухий хусусиятларнинг комбинацияси.

Машҳур америкалик психолог Гордон Аллпорт, шахснинг шахсий хусусиятларининг градацияларини ишлаб чиқувчи мутахассис ва шахсий хусусиятларни урта синфга ажратди:

Доминант. Бундай хусусиятлар хулқ-атвор шаклини енг аниқ очиб беради: муайян шахснинг ҳаракатлари, фаолияти. Буларга: меҳрибонлик, худбинлик, очкўзлик, махфийлик, юмшоқлик, ҳаё, очкўзлик киради.

Одий. Улар инсон ҳаётининг барча соҳаларида бир хилда намоён бўлади. Булар: инсонпарварлик, ҳалоллик, саҳийлик, такаббурлик, алтруизм, егосентризм, самимийлик, очиқлик.

Иккиламчи. Бу нуансес хулқ-атвор жавобларига алоҳида таъсир кўрсатмайди. Бу доминант хатти-ҳаракатлар емас. Буларга муסיқалилик, шеърият, меҳнацеварлик, меҳнацеварлик киради. *Инсонда мавжуд бўлган табиат белгилари ўртасида мустаҳкам муносабатлар шаклланади. Бу мунтазамлик шахсининг якуний характерини шакллантиради.*

Аммо ҳар қандай мавжуд тузилма ўз ийерархиясига эга. Инсон омбори бундан мустанасно емас еди. Бу нуансе Аллпорт томонидан тавсия етилган градация тузилмасида кузатилган, бу ерда кичик хусусиятлар доминантлар томонидан бостирилиши мумкин. **Аммо инсоннинг ҳаракатини башорат қилиш учун табиат хусусиятларининг умумийлигига еътибор қаратиш керак..**

Типиклик ва индивидуаллик нима Ҳар бир шахсининг табиатининг намоён бўлишида у ҳар доим индивидуал ва типикни акс эттиради. Бу шахсий фазилатларнинг уйғун комбинацияси, чунки типик шахсни аниқлаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Одий характер нима. Шахсда маълум бир гуруҳ одамлар учун бир хил (умумий) бўлган маълум белгилар тўплами мавжуд бўлса, бундай омбор типик дейилади. Кўзгу каби, у маълум бир гуруҳнинг мавжудлиги учун қабул қилинган ва одатий шароитларни акс эттиради. *Бундан ташқари, одатий хусусиятлар омборга (маълум турдаги табиатга) боғлиқ. Улар, шунингдек, одам "ёзилган" тоифадаги хулқ-атвор турининг пайдо бўлишининг шартидир.*

Маълум бир шахсга қандай хусусиятлар хослигини аниқ тушуниб, одам ўртача (типик) психологик портретни яратиши ва маълум бир темперамент турини белгилаши мумкин. Мисол учун:

ижобий**салбий****Холерик**

Фаолият	Инконтинанс
Енергия	жаҳлдорлик
Мулоқот	Агрессивлик
Аниқлик	Аччиқланиш
Ташаббус	Мулоқотда қўполлик
Импульсивлик	Хулқ-атвор

индивидуал намоён бўлиши. Шахслар ўртасидаги муносабатлар ҳар доим баҳоловчи хусусиятга эга бўлиб, улар турли хил хулқ-атвор реакцияларида намоён бўлади. Шахснинг индивидуал хусусиятларининг намоён бўлишига юзага келадиган шароитлар, шаклланган дунёқараш ва маълум бир муҳит катта таъсир кўрсатади. Бу хусусият шахснинг турли типик хусусиятларининг ёрқинлигида намоён бўлади. Улар интенсивликда бир хил емас ва ҳар бир шахсда алоҳида ривожланади. *Баъзи типик хусусиятлар инсонда шунчалик кучли намоён бўладики, улар нафақат индивидуал, балки ноёб бўлиб қолади.* Бундай ҳолда, типиклик, таърифига кўра, индивидуалликка айланади. Шахснинг бундай таснифи шахснинг ўзини намоён қилишига ва жамиятда маълум бир мавқега еришишига тўсқинлик қиладиган салбий хусусиятларини аниқлашга ёрдам беради. Ҳар бир инсон ўз устида ишлаб, ўз характеридаги камчиликларни таҳлил қилиб, тузатиб, ўзи орзу қилган ҳаётни яратади.

Шахсни ифодаловчи сифатлар:

- Еркаклик сифатлари: эпчил, кучли, жасур.
- Қобилиятнинг сифатдошлари: топқир, диққатли, зукко, эпчил

- Меҳнат интизомининг сифатдошлари: дангаса, меҳнацевар, фаол, тадбиркор
- Шахсий сифатлар: хайрихоҳ, одобли, диққатли, ғамхўр, гиперактив, савдогар ва бошқалар.
- Белгиларнинг аксенциясини тавсифловчи сифатлар: гистероид типи, гипертимик, астеноневротик, психостеник, шизоид ва бошқалар.

Инсонга хос бўлган фазилатлар:

ишбилармонлик, қатъиятлилик, мақсадларга еришишда қатъиятлилик, ҳар қандай зиддиятли вазиятлардан чиқиш йўлини топиш, табиий ақл ва нозиклик, сезги, вазиятни адекват баҳолаш киради.

Инсонни тавсифловчи фазилатлар нафақат резюме, суҳбатда ёки махсус характеристикада, мартаба зинапоясида юқорига кўтарилиш учун ишлатилиши керак - инсоннинг фазилатларини белгилайдиган сўзлар барчамиз учун зарурдир. Чунки биз инсонмиз ва уларга муҳтожмиз. Сўзлар - мақтовлар, инсоннинг моҳиятини, унинг характерини, амбицияларини ва темпераментини тушунишга ёрдам берадиган сўзлар. Бу ерда шахс характерининг урғулари пайдо бўлиши мумкин, бу орқали шахснинг устун характерини тушуниш мумкин:

1. Ҳистероид ёки намоёиш тури. Унинг хусусиятлари: егосентризм, худбинлик, ҳаракатлар ва шахсий хусусиятларни тан олиш зарурати, еътиборга ташналик.

2. Гипертимик тури. Унинг асосий хусусиятлари: очиклик, ҳаракатчанлик, мустақиллик.

3. Астеноневротик тип - ташвиш, мулоқот пайтида чарчоқ, асабийлашиш

4. Психостеник тип - қатъиятсизлик, интроспекцияни севиш ва чексиз фикрлаш

5. Шизоид тури - изоляция, атрофда содир бўлаётган нарсалардан ажралиш, хушмуомалалик йўқлиги.

6. Сенситив - кўрқоқлик, уятчанлик, хафагарчилик, сезгирлик, таъсирчанлик.

7. Епилептоид ёки кўзгалувчан - қайғули-ёмон кайфият. Фикрлашнинг паст тезлиги, ҳиссий инертлик, еҳтиёткорлик, консерватизм.

8. Ҳиссий жиҳатдан барқарор - доимий ўзгарувчан кайфият.

9. Инфантил қарам - бу ўз ҳаракатлари учун жавобгарликни ўз зиммасига олмайдиган ва уларни бошқаларга топширишни афзал кўрадиган абадий бола.

10. Беқарор тип - ўйин-кулгига интилиш, завқланиш, бекорчилик, ирода етишмаслиги, заифлик, кўрқоқлик

Шахсга хос бўлган барча сўзлар, сифатлар, шартли бўлади. У нимада ифодаланган? Масалан : биринчидан, ҳамма нарса субъективдир. Вася заиф, Петя кучли, деб ким баҳолайди? Ҳакамлар кимлар? Ҳаёт ҳақидаги барча фикрлар, барча таърифлар ва қарашлар шартли. Сиз шунчаки маълум бир тарзда ўйлай олмайсиз. Чунки битта севимли ёки битта хўжайин учун Вася энг яхши ер ёки ишчи, унинг психотипига мос келадиган, бошқа бир феъл-атворга эга бўлган бошқа хўжайин учун эса ўша Вася ноўрин ходим, номақбул ташкилотчи. Чунки ер юзида бировига ёрлик ёпиштириб, бошқасига ёпиштирадиган объектив одам йўқ. Негаки, инсон қанчалик холис ва фалсафий фикрлайдиган, донишманд ва тушунувчи психолог бўлмасин, у вазиятни ўша одамга керакли ва холислик ўлчови билан баҳолай олмайди! Ва бизнинг вазифамиз бир хил тўлқин узунлигида биз билан порлаётган одамларни жалб қилишдир.

Туғилганда, янги шахс совға сифатида ўзига хос хусусиятни олади. Инсон табиати ота-онадан мерос бўлган хусусиятлардан иборат бўлиши мумкин ёки у бутунлай бошқача, кутилмаган сифатда намоён бўлиши мумкин.

Табиат нафақат хулқ-атвор реакцияларини белгилайди, балки мулоқот қилиш услубига, бошқаларга ва ўз шахсига, меҳнатга муносабатга таъсир

қилади. Шахснинг характер хусусиятлари инсонда маълум бир дунёқарашни яратади.

Инсоннинг хулқ-атвор реакциялари табиатига боғлиқ

Ушбу иккита таъриф чалкашликларни келтириб чиқаради, чунки уларнинг иккаласи ҳам шахсият ва хулқ-атвор реакцияларини шакллантиришда иштирок этадилар. Аслида характер ва темперамент ҳетерожендир:

1. Характер шахснинг руҳий тузилишининг маълум орттирилган фазилятлари рўйхатидан шаклланади.

2. Темперамент биологик сифатдир. Психологлар унинг тўрт турини ажратиб кўрсатишади: холерик, меланхолик, сангуине ва флегматик.

Бир хил темперамент омборига эга бўлган шахслар бутунлай бошқача характерга эга бўлиши мумкин. Аммо темперамент табиатнинг ривожланишига муҳим таъсир кўрсатади - уни текислаш ёки ўткирлаш. Шунингдек, инсон табиати темпераментга бевосита таъсир қилади.